

OLIV O'QUV YURTI TALABALARNING CHET TILI O'RGANISHDA MUSTAQIL TA'LIMNING O'RNI

Samarqand shahri Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Samarqand filiali ingliz tili o'qituvchisi

Saodat Kasimova Mirsaidovna

Annotatsiya: Mamlakatimiz rivojlanishining hozirgi davrida ilm-fan taraqqiyoti oliy ta'lim tizimi bilan bevosita hamohang tarzda jadal odimlanmoqda. Ushbu maqolada Oliy o'quv yurti talabalarning chet tili o'rganishda mustaqil ta'limning o'ri haqida so'z yurutulgan.

Kalit so'zlar: tadqiqot, izlanish, muammoli usullar majmuasi, ijtimoiy va iqtisodiy sohalar, o'qitish texnologiyasi, til va madaniyatlararo kompetentsiyalar.

Kun sayin jahonga yuz tutib, har jihatdan ozgarib borayotgan mustagil Respublikamiz jadallik bilan ijtimoiy va iqtisodiy sohalarida rivojlanib borayotganligining shohidi bolib turibmiz. Barcha sohalarida bo'layotgani kabi ilmfan sohasida ham ilmiy yangiliklar dunyoga kelmoqda.

O'rta asrlarda mamlakatimizda butun dunyoga taniqli olimu – fozillar yashab ijod etganlari barchaga ma'lum. Bugungi kunda ham ana shunday olimlar, mutaxassislar, umuman olganda barkamol rivojlangan shaxs, o'z ishining ustasi bo'lgan kasb – hunar egalari, yetuk kadrlar tayyorlash “Ta'lim to'g'risidagi qonun” va “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” da belgilab berilgan. Shu sababli ham avvalo o'tmishda allomalar qoldirgan ijodiy meroslari, mamlakatimiz, shuningdek, jahon ilm – fanining zamonaviy yutuqlaridan bahramand bo'lish, davr talabidir. Bunga esa fagatgina chet tillarini mukammal bilish, tilga oid barcha qonun qoidalari boyicha bilim egallash zarur bo'ladi. Shu maqsadda chet tillarini o'rganishning yanada samarali yo'llarini izlash, turli o'qitish uslublarini yaratish olimlarimiz, izlanuvchi o'qituvchilarimiz oldida turgan dolzarb vazifadir.

Chet tili o'qituvchisi didaktik materiallarni yaratish va yaxlit o'quv jarayonini optimallashtirishda yangi axborot texnologiyalaridan foydalanishi mumkin. O'qituvchi uchun axborot muhiti – Internet: qo'shimcha (tematik, mavzuli, metodik, didaktik) axborotlar olish; til o'rganish bo'yicha hamkasblar o'rtasida (ingliz, Leacher.som) axborot almashish; turli masofaviy loyihalar, konferensiya, tanlovlarda o'qituvchilarning ishtiroklari; Internet texnologiyalaridan foydalanib, xususiy metodik ishlanmalarni ishlab chiqish imkoniyatlarini beradi. O'qituvchilar ko'p qirrali zamonaviy darslik, o'quv qo'llanmalaridan foydalanib, dars jarayoniga tayyorgarlik ko'rsalar ham bu ishlarga zarur materiallarni tanlashda ayrim qiyinchiliklarga duch keladilar. Internet esa o'qituvchiga mavjud bozordan zarur bo'lganlarni tezkorlik bilan topish, ularni tahlil qilish, o'z shaxsiy nuqtai nazaridan kelib chiqishi va muhim xulosalar chiqarishga imkon beradi. Biroq barcha qulayliklardan qat'iy nazar bu masalada ham ayrim kamchiliklar mavjud.

Talabaning chet tilidagi kommunikativ kompetentsiyasini shakllantirish uchun qo'llaniladigan zamonaviy ta'lim texnologiyalari ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilarining shaxsga yo'naltirilgan o'zaro ta'sirini ta'minlaydigan ta'lim muhitini yaratish uchun eng samarali hisoblanadi. Ko'rinib turibdiki, har qanday o'qitish texnologiyasidan foydalanish qanchalik mukammal bo'lmasin, o'qituvchilarning qobiliyatlarini yuzaga chiqarish va rivojlantirish, o'qituvchining ijodiy izlanishlari uchun eng samarali sharoit yaratib bera olmaydi. Yangi pedagogik texnologiyalarni izlash ayrim talabalarda chet tilini o'rganishga ijobiy motivatsiyaning yo'qligi bilan bog'liq. Ijobiy motivatsiya etarli emas, ba'zan esa yo'q, chunki chet tilini o'rganishda ular katta qiyinchiliklarga duch kelishadi va psixologik xususiyatlari tufayli materialni o'zlashtirmaydilar

Mustaqil ta'lim usulining asosiy maqsadi talabalarga turli fan sohalaridagi bilimlarni birlashtirishni talab qiladigan amaliy masalalar yoki muammolarni hal qilish jarayonida mustaqil ravishda bilim olish imkoniyatini berishdir. Agar biz pedagogik texnologiya sifatida ushbu usuli haqida gapiradigan bo'lsak, unda bu texnologiya ijodiy xarakterga ega bo'lgan tadqiqot, izlanish, muammoli usullar

majmuasini nazarda tutadi. Ichkarida o'qituvchi uchun loyiha ishlab chiquvchi, koordinator, ekspert, maslahatchi roli belgilanadi.

Bu texnologiya o'quvchilarning ijodkorligini rivojlantiradi, tasavvur va qiziqishlarini rivojlantiradi. Mustaqil vazifalarni tayyorlash jarayonida talabalarning ijodiy va intellektual salohiyati ochib beriladi. Loyiha usuli tadqiqot ishlarini olib borish, jamoada ishlash, muhokamani olib borish, muammolarni hal qilishga o'rgatadi. Zamonaviy jamiyatdagi hayot talabalardan o'z fikrlarini rivojlantirish, tajribani tushunish, dalillar zanjirini qurish, o'z fikrlarini aniq va ishonchli ifodalash kabi muhim kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirishni talab qiladi. Mustaqil fikrlashni rivojlantirish texnologiyasi talabalarga savollar berish va hal qilinishi kerak bo'lgan muammoni tushunishni o'z ichiga oladi. Tanqidiy fikrlash individual mustaqil xususiyatga ega bo'lib, har kim o'z g'oyalarini yaratadi, boshqalardan mustaqil ravishda o'z baholari va e'tiqodlarini shakllantiradi, muammoning o'zi yechimini topadi va uni oqilona, asosli va ishonchli dalillar bilan tasdiqlaydi.

Mustaqil fikrlash ijtimoiydir, chunki har bir fikr sinovdan o'tkaziladi va boshqalar bilan baham ko'riladi. Talabaning faol hayotiy pozitsiyasi, ayniqsa, ilgari mavjud bilim va tushunchalarni yangi olingan bilimlar bilan taqqoslaganda namoyon bo'ladi. Talabalarning mustaqil fikrlashini rivojlantirishni ta'minlaydigan turli xil ish shakllari mavjud: insho, insho-mulohaza yuritish, muhokama, dialog, rolli o'yin va boshqalar. Madaniyatlararo muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish uchun talabalarga ingliz tilida so'zlashuvchi mamlakat madaniyati, urf-odatlar va an'analari haqida to'liq bilimlarni berish muhimdir, shunda talabalar ob'ektiv tasavvurga ega bo'ladilar va o'zlarining muloqot uslubini ongli ravishda tanlay oladilar. Ingliz tili darslarida madaniyatlar muloqoti holatlarini modellashtirish talabalarga mamlakatimizdagi va o'rganilayotgan til mamlakatlaridagi odamlarning turmush tarzi xususiyatlarini taqqoslash imkonini beradi, ularga mamlakatimiz madaniyatini yaxshiroq tushunishga yordam beradi va uni ifodalash qobiliyatini

rivojlantiradi. ingliz tili orqali. Bunday yondashuv faqat haqiqiy o'qitish vositalaridan foydalanilganda mumkin.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari o'quv jarayonini tashkil etishda tobora ko'proq qo'llanilishini topish, barcha mumkin bo'lgan jihatlarni (tilshunoslikdan madaniyatshunoslikka) samarali ko'rib chiqishga imkon berish, chet tilining nutq faoliyatini yaxshilash. Ulardan foydalanish talabalarning til va madaniyatlararo kompetentsiyalarini yaxshilashga, elektron muhitda muloqot qilish madaniyatini shakllantirishga, umuman axborot madaniyatini oshirishga, shuningdek, kompyuter ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi: qidirish, qayta ishlash, uzatish, tizimlashtirish. talabalar tomonidan ma'lumotlar va tadqiqot faoliyati natijalarini taqdim etish. Interfaol yondashuvlarning asosini talabalar tomonidan bajariladigan interfaol mashqlar va topshiriqlar tashkil etadi. Mustaqil bajariladigan mashqlarning oddiy mashqlardan asosiy farqi shundaki, ular nafaqat o'rganilgan materialni mustahkamlashga, balki yangilarini o'rganishga qaratilgan.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, chet tillari xonasi birinchi navbatda chet tillar, bo'yicha namunaviy ro'yxatda ko'rsatilgan o'quv vositalari bilan ta'minlanishni ko'zda tutadi. Shu bilan birga ko'p yillik tajribalar ijodiy ishlovchi o'qituvchilar ularga qo'shimcha o'zlari yaratgan qo'llanmalardan foydalanishlarini ko'rsatilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. П. К. Бабинская, Т. П. Леонтьева «Практический курс методики преподавания иностранных языков» Минск – 2003 г.
2. Организация внеклассной работы по немецкому языку. Москва – 1989 г.
3. Chet tilidagi ta'lim sifatini oshirish shartlari: Butunrossiya ilmiy-amaliy konferentsiyasi materiallari (Qozon, 2007 yil 5-6 dekabr)
4. Абдуллаева Мархабо Рахмонкуловна. (2021). Инглиз тилидан ўзбек тилига таржима жараёни ва унинг мохияти хусусида. INTERNATIONAL

JOURNAL OF DISCOURSE ON INNOVATION, INTEGRATION AND EDUCATION, 2(2), 297- 306. Retrieved from <https://summusjournals.uz/index.php/ijdiie/article/view/641>

5. Nasriddinova M.N. Badiiy adabiyotda ellipsisni tarjimada qayta yaratish ayrim masalalariga doir. *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* Volume 1 | Issue 3, ISSN 2181-1784 Scientific Journal I.F, SJIF 2021: 5.423 pp: 609-614